

Panduan
Pemanfaatan Teknologi untuk
Pengamanan Dokumen

Oleh
Ainul Rafiq, S.Kep.

Laboratorium Keperawatan
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani
Yogyakarta

2019

A. Pendahuluan

Majunya teknologi hampir terdapat pada semua lini pekerjaan. Bagi seorang laboran, hal ini berarti kemudahan yang wajib dimanfaatkan agar pekerjaan semakin efektif dan efisien.

Pekerjaan yang memanfaatkan teknologi ini adalah pengamanan dokumen laboratorium. Dokumen laboratorium sebagai bentuk rekam jejak kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium penting untuk dipertahankan keberadaannya. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip institusi, namun juga sebagai bahan kontrol oleh pihak internal manajemen dan eksternal, dan sebagai bahan pertimbangan kegiatan laboratorium selanjutnya.

Pentingnya mendokumentasikan kegiatan laboratorium terasa sekali manfaatnya saat mendapat penilaian oleh pihak eksternal, lembaga akreditasi misalnya. Manfaat lainnya adalah dokumen tersebut merupakan bukti terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh staf pendidikan.

B. Panduan

1. Kebutuhan peralatan

No.	Peralatan	Rasional
1	Jaringan internet	Kebutuhan utama dan syarat lancarnya pengamanan dokumen
2	Gawai/komputer	Media perantara aplikasi dan dokumen, dapat berupa gawai atau komputer
3	Pemindai	Media untuk memindai dokumen sehingga didapatkan dokumen non fisik berformat <i>portable document format</i> (PDF)
4	Penyimpanan	Tempat menyimpan dokumen non fisik, berupa penyimpanan daring

2. Menyiapkan dokumen

- a. Dokumen yang digunakan di laboratorium merupakan alat untuk merekam jejak kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk implementasi Standar Dikti, sehingga format dokumen tersebut haruslah terstandar atau disetujui oleh Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- b. Sivitas akademika yang memanfaatkan laboratorium wajib memahami bahwa kegiatan yang mereka lakukan perlu didokumentasikan. Dengan pemahaman inilah, budaya tertib dokumen akan berjalan dengan sendirinya.
- c. Staf kependidikan (tendik) memastikan tersedianya dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, tendik berperan dalam mengontrol kepatuhan pengguna laboratorium dalam mengisi dokumen/formulir kegiatan.

3. Menyortir dokumen

- a. Identifikasi dokumen yang akan disimpan di penyimpanan daring
 - b. Pindai dokumen tersebut menggunakan gawai atau alat pemindai khusus, dan pilihlah format *pdf* saat menyimpannya
 - c. Simpan dokumen tersebut ke dalam fail khusus sesuai jenis dokumennya. Hal ini akan memudahkan pekerjaan.
4. Mengunggah dokumen
- a. Buat akun disalah satu perusahaan penyedia jasa penyimpanan daring (google/drive, microsoft/onedrive, dropbox)
 - b. Atur fail dalam akun tersebut sesuai dengan fail yang telah dibuat di komputer
 - c. Unggah fail dari penyimpanan komputer ke dalam penyimpanan daring. Tempatkan dokumen sesuai dengan fail yang tepat

C. Penutup

Demikianlah metode mengamankan dokumen menggunakan teknologi. Kesulitan yang dialami dari usaha ini seringkali datang di awal, yaitu ketika melakukan penyiapan dokumen dan penyortiran dokumen. Namun dengan usaha yang sungguh-sungguh, kesulitan tersebut *Insyallah* akan mudah dilalui.

REFERENSI

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU. 2018. PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: PENDIDIKAN AKADEMIK-PENDIDIKAN VOKASI-PENDIDIKAN PROFESI-PENDIDIKAN JARAK JAUH. JAKARTA: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI